

PHILOLOGICAL SCIENCES

THE PROBLEM OF THE CORONAVIRUS PANDEMIC IN THE FRENCH MEDIA: A LEXICAL ASPECT

Sadovnikova M.

*Southern Federal University, candidate of Philological Sciences,
associate Professor of the Department of Romance Philology,
Rostov-on-Don, Russia*

ПРОБЛЕМА ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА ВО ФРАНЦУЗСКИХ МАСС-МЕДИА: ЛЕКСИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Садовникова М.Н.

*Южный федеральный университет, к. филол. н. доцент кафедры
романской филологии,
Ростов-на-Дону, Россия
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7495035>*

Abstract

The current reality, which has been gripped by the coronavirus pandemic for several years, has caused close attention of the media to the problem of the spread of the coronavirus infection. This article attempts to consider the problem of the pandemic through the prism of vocabulary, which is determined not only by linguistic, but also by social factors. From the standpoint of linguistics, it is due to the lack of knowledge of the language representations of the coronavirus pandemic in the media, and from the point of view of the sociological factor, the ability of the media to influence the mass consciousness.

Аннотация

Современная действительность, на протяжении нескольких лет охваченная пандемией коронавируса, вызвала пристальное внимание СМИ к проблеме распространения инфекции коронавируса. В данной статье предпринимается попытка рассмотреть проблему пандемии сквозь призму лексики, которая определяется не только лингвистическими, но и социальными факторами. С позиции лингвистики она обусловлена недостаточной изученностью языковых репрезентаций пандемии коронавируса в средствах массовой информации, а с точки зрения социологического фактора — способностью СМИ воздействовать на массовое сознание.

Keywords: coronavirus pandemic, neologism, euphemism, idiom, metaphor

Ключевые слова: пандемия коронавируса, неологизм, эвфемизм, фразеологизм, метафора

За два десятилетия двадцать первого века человечество пережило немало природных и техногенных катастроф, терактов и войн. Все эти события на протяжении определенного времени достаточно широко освещались в СМИ.

Как и любой крупный кризис, глобальный кризис в области здравоохранения, вызванный COVID-19, неизбежно вошел в историю современности. Средства массовой информации ежедневно сообщают об этой катастрофе. Последствия коронавируса, среди прочего, влияют на людей, культуру и экономику. Эта пандемия постепенно повлияла и на повседневный образ жизни, психологию и менталитет как на индивидуальном, так и на коллективном уровне. Наука и искусство воспользовались этим для создания различных произведений (литературных, фотографических, кинематографических, музыкальных и т. д.). Но не стоит забывать, что этот бич современности оказал своё влияние и на лексический состав языков.

Современные масс-медиа по-прежнему отводят пандемии коронавируса много информационного пространства, ведь это злободневная проблема

наших дней. Заболевание, которое возникло в Китае в конце 2019 года, характеризуется высокой степенью летальности и инфекционности. Большой процент летальных исходов позволил коронавирусу за короткое время выйти на первое место среди вирусных заболеваний, опередив сезонный грипп и туберкулез. Болезнь охватила все страны мира, привела к беспрецедентным ограничительным мерам и описывается политическими лидерами, например, как «крупнейшая катастрофа в истории» (США), «Третья мировая война» (Франция). На сегодняшний момент против этого заболевания созданы, в целом, надежные вакцины, но работы по его изучению продолжают. Учеными были выведены несколько вариантов вакцины, но, к сожалению, именно лекарства еще не существует.

В 21 веке, веке интернета, веке, когда каждый человек проводит большую часть своего дня в гаджетах, на просторах сети, данное бедствие стало самой обсуждаемой и важной темой для разговоров, как и на официальном уровне, так и в повседневном бытовом.

С момента своего появления коронавирус занимал важное место в средствах массовой информации (радио, телевидение, печатные СМИ...). Другими словами, в контексте covid-19 наблюдается резкое появление дискурса о кризисе в области здравоохранения.

Освещение эпидемии коронавируса в СМИ позволяет выявить ценности, с одной стороны, определяющие картину мира наших современников, с другой — показывающие столкновения разных точек зрения. Так, информацию во французских масс-медиа о коронавирусе можно разделить на следующие группы: «1) определение заболевания, его история и характеристики; 2) деятельность властей по борьбе с эпидемией; 3) прогнозы специалистов по развитию; 4) отклики и комментарии пользователей интернета об этом вирусе».[1]

Ко всему прочему, пандемия коронавируса повлияла практически на все сферы деятельности людей, и в том числе на развитие языка. С лингвистической точки зрения интерес к феномену коронавируса представляют вербальные средства, описывающие пандемию, образование новых лексических единиц, терминов и понятий, преобладающих в речи в настоящее время.

Так, в медиатекстах можно проанализировать новые фрагменты французской картины мира. Газета «Le Monde» предложила своим читателям несколько авторских неологизмов на тему *Nos vies confinées*. «Например, *lundimanche*, *confinemanche*, образованные от слова *dimanche* - «воскресенье», *lundi* - «понедельник», *confinement* - «изоляция» и связанные с невозможностью начала полноценной рабочей недели в традиционном формате в понедельник. Лексические единицы с уменьшительно-ласкательным суффиксом *fifi*: *confifi*, *déconfifi* - для тех, у кого будет ностальгия по самоизоляции, а для тех, кто устал от пандемии предложены лексические единицы *confinage*, *confination*, *confinature*, *confinette*. Образовался глагол *covidéprimer* - для тех, кто впадает в депрессию от пандемии. Объединение для борьбы с вирусом назвали *solidarité* - единство находящихся в одиночестве. Те, кто нарушил режим питания, стали *coronabdos* - с большим животом от коронавируса. Тот, кто набрал вес из-за отсутствия активности - *immobésité*, превратился в *groid*, *graduvid* - располневшие от ковида». [2].

Ко всему прочему, генеральный директор изданий Le Robert, Charles Vimbenet представил новые слова 2022: «L'année passée a été traversée en France et dans le monde par une crise sanitaire majeure. Elle fut aussi une année de grande explosion lexicale, pour nommer le virus, ses variants, et toutes les situations nouvelles qu'il nous imposait. Face au virus, la langue française, portée par ses locuteurs, plus que jamais, nous prouva sa vitalité et sa force de résilience. Au cours de ces mois difficiles, elle fut, avant le vaccin, le premier antidote pour lutter contre le virus. Dès le début de l'année 2021, un nouveau registre arriva en force, celui du vaccin, porteur de beaucoup d'espoir». [3] — «Прошлый год был отмечен серьезным кризисом здравоохранения во Франции и во всем мире. Это был также год большого лексического взрыва,

чтобы назвать вирус, его разновидности и все новые ситуации, которые он навязал нам. Перед лицом вируса французский язык, носимый его носителями, как никогда ранее доказал нам свою жизнеспособность и жизнестойкость. В те трудные месяцы он был первым противоядием для борьбы с вирусом до введения вакцины. С начала 2021 года вступил в силу новый реестр вакцин, который вселяет большие надежды».

В связи с текущим событием, связанным с коронавирусом, которое внезапно и надолго затрагивает международное сообщество, вмешиваются СМИ, которые играют важную и определяющую роль в качестве объективного, надежного, прозрачного средства передачи информации от научных экспертов. Нынешняя ситуация заставила журналистов пролить много чернил в печатные СМИ, чтобы описать этот кризис в области здравоохранения, создать богатые тексты для читателей. На язык журналиста также влияет это глобальное событие, поскольку он постоянно меняется: новые слова, риторические выражения насыщают журналистские материалы, рассказывающие о пандемии COVID-19.

Заняв немалую часть медиaprостранства, COVID-19 стал основным новостным поводом во всех лидирующих СМИ всех стран мира. Региональные и федеральные СМИ, блоги, YouTube, Twitter, а также руководители государств и политики регулярно информируют население о коронавирусе. За это время люди всего мира успели полностью перестроить и кардинально поменять не только свои повседневные ритуалы и привычки, но и лексику. Французам пришлось воскресить в памяти историю происхождения слова «карантин», привыкать к странной «самоизоляции» и научиться правильно писать «коронавирус». Следует отметить, что в метафорах и неологизмах этого сложного времени нашлось место лингвистической изобретательности и юмору.

Приведем несколько примеров «коронатерминов» из французского языка: карантин-2020 — *quatorzaine* (инкубационный период вируса и одновременно время вынужденной изоляции длится 14 дней — *quatorze jour*). В официальных аккаунтах Министерства здравоохранения Франции появился неологизм *désinfox*. Хотя он и звучит сходно со словом «дезинфекция», но к медицине не имеет никакого отношения: на самом деле это предупреждение о дезинформации, количество которой в интернете увеличивается с каждым днем.

В ожидании свободы французы не изменяют давним привычкам и продолжают организовывать дружеские посиделки с алкоголем на расстоянии: *coronapé* и *aréonavius*, которые проводятся по Skype.

«Tous ces néologismes qui se créent spontanément ont un intérêt social très important», explique au Figaro Paola Pietrandrea, professeur de Sciences du Langage à l'Université de Lille. - «Те неологизмы, метафоры, которые возникают спонтанно, имеют очень большой социальный интерес», - говорит Паола Пьетрандреа в своём интервью газете «Le

Figaro» (27.03.2020) профессор лингвистики в Университете г. Лилля, занимающийся изучением механизмов, которые превращают язык в общественно совместную конструкцию и справедливо полагающий, что эпидемия породила беспрецедентное языковое явление на Западе.

Анализируя французские СМИ, удалось выявить следующие лексические средства: неологизмы, эвфемизмы и фразеологизмы.

Неологизм в лингвистике и языкознании, согласно словарю Ожегова, это новое слово или выражение, а также новое значение старого слова.

Так, при выборке примеров из современной французской прессы нами было выявлено 7 контекстных неологизмов:

1. «Cette quatorzaine, qui sera réexaminée par le gouvernement britannique toutes les trois semaines, concerne toutes les arrivées par terre, mer et air, que les voyageurs résident ou pas au Royaume-Uni». — Этот двухнедельный карантин, который будет пересматриваться правительством Великобритании каждые три недели, касается всех прибывающих по суше, морю и воздуху, независимо от того, проживают ли путешественники в Соединенном Королевстве или нет (Le Figaro, 08.06.2020). В данном отрывке статьи, опубликованной в первые месяцы пандемии, можно уже увидеть придуманный французами неологизм «quatorzaine». Термин, производный от четырнадцати, с суффиксом -aine, который используется для обозначения временного пространства, его употребление началось в 2020 году во время пандемии болезни коронавируса 2019 года для обозначения четырнадцатидневного карантина.

2. «Retrouver ce patient 0 est primordial pour limiter la transmission et s'assurer que le virus n'est pas implanté dans l'Oise». — Поиск этого нулевого пациента имеет важное значение для ограничения передачи вируса и обеспечения того, чтобы он не закрепился в регионе Уаза (Le Figaro, 27.02.2020). В начале коронавирусной обстановки было необходимо выявить так называемого нулевого пациента. Нулевой пациент — это тот, через кого поступает вирус, другими словами, это первый человек, который заразился вирусом в своей стране. Выявление этого человека, вызывающего заболевание, имеет решающее значение для предотвращения быстрого распространения вируса. Процедура, используемая для возврата к «нулевому пациенту», является процедурой отслеживания контактов: каждому пациенту, инфицированному коронавирусом, необходимо найти людей, с которыми он вступил в контакт, и убедиться, что они, в свою очередь, не заражат других.

3. «Télétravailler de l'étranger est aujourd'hui un luxe et à terme un risque de délocalisation d'emplois». — Работа в дистанционном формате из-за рубежа сегодня является роскошью, а в долгосрочной перспективе - риском перемещения рабочих мест (Le Monde, 17.11.2021). После начала эпидемии коронавируса многие французы, как и люди по всему миру открывали для себя дистанционную работу, интернет еще никогда не был так востребован. Помимо

этого, появился такой глагол, как zoomer - «работать с помощью приложения Zoom», télésaluer - «приветствовать кого-то во время дистанционной работы». Один из пользователей Интернета даже задал вопрос: «Le 1er-Mai sera la téléfête des travailleurs, ou la fête des télétravailleurs?»

4. «On sait aujourd'hui que le risque de contamination est bien plus fort en intérieur qu'à l'extérieur. Alors, pourquoi continuer à vanter les mérites du confinement ?» — На сегодняшний момент известно, что риск заражения в помещении намного выше, чем на улице. Так зачем восхвалять достоинства карантина? (Le Monde, 17.03.2021). В данном фрагменте статьи можно увидеть новый синоним к существительному «quarantaine». В шестнадцатом веке слово «confinement» принадлежало к тюремной лексике в уголовном контексте тюремного заключения. Монахи были заперты в своих монастырях, заключенные - в своих камерах, а больные были заключены под стражу, чтобы избежать заражения. Меры безопасности в области здравоохранения, принятые в марте 2020 года, расширили его значение и изменили его определение. Оно вошло в обиход.

5. «La France n'a pas encore les moyens de son déconfinement». — У Франции еще нет средств для отмены карантина (Le Monde, 04.04.2020). Вместе с появлением нового значения для термина «confinement» было логично ожидать неологизм с противоположным значением. Так, «déconfinement» — это отмена мер по охране здоровья, либо полностью, либо частично и / или постепенно, по мере улучшения эпидемической ситуации; период, соответствующий прекращению карантина.

6. «Covid-19: craignant que la zone d'attente de l'aéroport de Roissy ne se transforme en cluster, les associations se retirent» — Covid-19: опасаясь, что зона ожидания аэропорта Руасси превратится в очаг заражения, ассоциации уходят (Le Monde, 28.04.2021). Вместе с развитием пандемии в повседневную лексику французов входит и заимствованный англицизм, ставший своего рода неологизмом: «cluster», соответствующий французскому «foyer de contagion», то есть «очагу заражения». Министрство Здравоохранения сообщает, что это называется «кластером», когда одновременно и в одном районе выявлено как минимум два случая заболевания.

7. «Dès le 4 mars dernier, en forçant sans vergogne les statistiques, le quotidien L'Évidence argumentait que les (deux) cas de coronavirus étaient «tous des étrangers» et titrait sur la «coronisation» de la France par le Sénégal, après la «colonisation économique», qui elle-même avait succédé à la «traite négrière». — Уже 4 марта, бессовестно нагнетая статистику, ежедневная газета L'Évidence утверждала, что (два) случая коронавируса были «все иностранцами», и выпустила заголовок о «коронизации» Франции Сенегалом после «экономической колонизации», которая сменила «работоторговлю» (Le Figaro, 28.03.2020). Данный газетный отрывок показывает нам насколько сильно ситуация с пандемией влияет на

язык. Здесь мы можем видеть существительное-неологизм «coronisation», образованное от «coronavirus» в значении специального, намеренного распространения данного заболевания.

При анализе изданий современной французской прессы нам удалось выявить следующие эвфемизмы:

1. «Coronavirus : quand l'Afrique dénonce la « maladie des blancs ». — Коронавирус : когда Африка осуждает « болезнь белых » (Le Figaro, 28.03.2020). Окружающая обстановка поспособствовала зарождению не только неологизмов, но и эвфемизмов. Так, в Африке местные жители начали называть коронавирус «болезнью белых» в связи со страхом быть зараженными неизвестной болезнью через вакцинацию.

2. « Il y a un peu plus d'un an, le président français Emmanuel Macron « déclarait la guerre » au coronavirus - mais maintenant, après des mois de lutte contre un « pathogène secret et imprévisible » plein de « difficultés, contraintes et faux espoirs », le dirigeant français a décidé que cet « coronennemi » il faut « vivre sans le détruire complètement », écrit Le Monde». - Чуть более года назад президент Франции Эммануэль Макрон «объявил войну» коронавирусу, но теперь, после нескольких месяцев борьбы с «секретным и непредсказуемым патогеном», полной «трудностей, ограничений и ложных надежд», французский лидер решил, что с этим «короно-врагом» надо «жить, не разрушая его полностью», - пишет Le Monde (Le Monde, 03.05.2021). В своей цитате президент Франции Эммануэль Макрон помимо метафор употребляет и своего рода эвфемизм «секретный и непредсказуемый патоген». И в действительности коронавирус является патогеном, развивающимся очень стремительно. Именно этот термин в такой тяжелой обстановке может сгладить углы, внося нейтральность.

3. «Des députés veulent exonérer de droits de succession les proches de soignants victimes du coronavirus». — Депутаты Европарламента хотят освободить родственников жертв коронавируса от налога на наследство (Le Figaro Économie, 22.04.2020). В неспокойную обстановку, особенно на момент написания данной статьи, когда не было вакцины, а летальные исходы превышали всевозможные предположения, исключительно эвфемизм «victimes» будучи намного нейтральнее «morts» может быть употреблен в прессе.

Еще одним значимым лексическим средством является фразеологизм. Словарь Ожегова определяет его, как устойчивое выражение с самостоятельным значением, близким к идиоматическому.

В сравнении с предыдущими лексическими средствами фразеологизмы не так популярны среди современных французских журналистов, но тем не менее нам удалось найти следующий пример:

« Covid, une querelle picrocholine ». — Ковид: пикрохолиновая ссора (Le Monde diplomatique 18.03.2018). Во время пандемии некоторые обращаются и к устойчивым выражениям, слегка преобразовывая их, чтобы выразить свое отношение к сложившейся ситуации. Изначально «пикрохолиновая

война» — это война между Пикрошолем и Грандгузье и Гаргантюа в романе Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». Это конфликт между учреждениями или же отдельными лицами, с перипетиями, часто бурлесковыми, мотив которых кажется неясным или незначительным, то есть конфликт по нелепому поводу. Данный фразеологизм можно отнести и к коронавирусу, который смог вызвать не только страх и панику, но и множество разногласий.

При анализе лексических средств в современных французских изданиях прессы невозможно не обратить внимание на метафоры и метафорические обороты. Так, например, нами были обнаружены следующие метафоры и метафорические обороты:

1. «Il y a un peu plus d'un an, le président français Emmanuel Macron «déclarait la guerre» au coronavirus - mais maintenant, après des mois de lutte contre un «pathogène secret et imprévisible» plein de «difficultés, contraintes et faux espoirs», le dirigeant français a décidé que cet «coronennemi» il faut «vivre sans le détruire complètement», - écrit Le Monde». — Чуть более года назад президент Франции Эммануэль Макрон «объявил войну» коронавирусу, но теперь, после нескольких месяцев борьбы с «секретным и непредсказуемым патогеном», полной «трудностей, ограничений и ложных надежд», французский лидер решил, что с этим «короно-врагом» надо «жить, не разрушая его полностью», - пишет Le Monde (Le Monde, 03.05.2021). В своём выступлении президент Франции Эммануэль Макрон употребляет целый ряд метафор, описывающих коронавирус. Так, лидер называет данный вирус «согонеппемі», то есть «короно-врагом», которому он ранее «объявлял войну». Коронавирус приравнивается военному врагу, против которого страна разрабатывала план по разоружению. Президент Франции отождествляет патоген именно с этой метафорой из-за последствий, которые он за собой повёл: как вовремя войн большое количество жертв и потерь, так и вирус настолько заразен, что «косит» популяцию и повседневно приводит к летальным исходам.

2. « Nous sommes en guerre, en guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée ni contre une autre nation, mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable et qui progresse », a déclaré, le 16 mars, le président de la République, Emmanuel Macron ». — « Мы находимся в состоянии войны, безусловно, санитарной войны. Мы не сражаемся с армией или другим народом, но враг там, невидимый, неуловимый и наступающий», - заявил 16 марта президент Республики Эммануэль Макрон (Le Monde, 08.04.2020). В приведенном нами отрывке статьи цитируется президент Франции, который в своей речи сравнивает пандемию коронавируса и окружающую обстановку с «состоянием войны», а сам коронавирус с «невидимым, неуловимым и наступающим врагом». Военные метафоры используются для демонстрации сложившегося тяжелого положения и одновременно состояния готовности Франции, правительства и медиков бороться с вирусом.

3. «Un calme apparent, une préparation intense... et l'attente d'un tsunami»: le coronavirus, un baptême

du feu pour les étudiants en médecine». — Очевидное спокойствие, интенсивная подготовка... и ожидания цунами»: коронавирус, боевое крещение для студентов-медиков (Le Monde, 20.03.2020). В данном фрагменте статьи, опубликованной весной 2020 года, то есть в самом начале эпидемии, можно увидеть следующую метафору: журналист отождествляет вирус с цунами. Связано это с тем, что цунами — это природной необратимое опасное явление, возникновение которого еще не до конца изучено, разрушающее города и уносящее большое количество жизней, как и вирус, с которым столкнулось человечество.

4. «C'est un peu le calme avant la tempête, on s'attend à une énorme vague», raconte Lucas Reynaud, interne au service de réanimation, et à la tête du Syndicat autonome des internes des hôpitaux de Lyon». — Это похоже на затишье перед бурей, мы ожидаем огромную волну", - говорит Лукас Рейно, интерн отделения интенсивной терапии и глава Автономного союза интернов больниц Лиона (Le Monde, 20.03.2020). Медики как никто другой, понимают всю сложность сложившейся ситуации, сравнивают коронавирус с бурей. Данное природное явление, как и вирус, возникает спонтанно, быстро развивается, приносит большой урон и уносит многие жизни. А главное- ему тяжело противостоять.

5. «Évoquant «une avalanche» qui risque de déferler sur les médecins généralistes et les hôpitaux, sans que le pays y soit préparé, le ministre entendait provoquer un électrochoc». — Говоря о «лавине», которая рискует прокатиться по врачам общей практики и больницам, без готовности страны к этому, министр намеревался спровоцировать электрошок (Le Monde, 21.10.2020). В данном фрагменте статьи последствия вируса, обрушившегося на человечество в начале 2020 года, сравнивается с лавиной — природным бедствием, разрушающем всё на своём пути, уносящим множество жизней и оставляющим большое количество необратимых последствий.

6. «Pour l'instant, il faut descendre l'escalier glissant du Covid-19». — На данный момент нам необходимо спуститься по скользкой ковидной лестнице (Le Monde, 23.10.2020). Метафорический оборот, использованный в анализируемом нами отрывке статьи, использован для того, чтобы продемонстрировать неизбежную неизвестность, ожидающую всех нас, чтобы «спуститься» в мир без

эпидемии несмотря на «скользкий» путь, несущий за собой несчастные случаи и летальные исходы.

Итак, языки развиваются и адаптируются к новым реалиям и обстоятельствам. Вспышка COVID-19 подтвердила это правило. С первого дня мы стали свидетелями появления новых слов, используемых в социальных сетях и даже в основных средствах массовой информации.

В области лингвистики анализируются различные факторы (социальные, культурные, политические), влияющие на язык. Эпидемия коронавируса и новые слова и выражения, которые возникли из-за этого, наверняка будут изучаться лингвистами во всем мире в течение многих лет.

Все изменения, внесенные в язык, проходят через две фазы: сами инновации и распространение. Использование и изменение неразделимы: говорящие меняют язык по мере его использования, даже если это не всегда преднамеренно.

В последние годы глобализация и внедрение неологизмов активизировались под влиянием технического прогресса.

Мы никогда так много не общались и не создавали контент, а придуманные нами термины и фразы не охватывали международную аудиторию через Интернет и социальные сети.

Вспышка COVID-19 заставила людей использовать множество новых терминов и фраз в сочетании с другими менее распространенными словами, существовавшими и до этого, которые распространились почти так же быстро, как и вирус.

Список литературы:

1. Карасик В.И. Эпидемия в зеркалке медийного дискурса: факты, оценки, позиции // Политическая лингвистика. - 2020. - № 2 (80). С. 25-34.
2. Богданова Е.А. Окказиональная лексика и игра слов периода коронавируса как способ отражения новых элементов картины мира (на примере французского языка) // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. - 2021. - № 2 (277). С. 30-35. <http://elibrary.ru/item.asp?id=46616221>
3. Les mots nouveaux du Petit Robert [Электронный ресурс]. (Режим доступа: <https://www.lerobert.com/mots-nouveaux-petit-robert.html> дата обращения: 15.10.2022)